

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510442>

MATEMATIKA DARSLARIDA GEOGEBRA ILOVASIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Usarov Sardor Abdunazirovich

Usarova Shoxsanam Odil qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada matematika darslarida mobil ilovalardan foydalanish va uning ahamiyati haqida ma'lumotlar va ularni yechish bosqichlari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** matematika, mobil ilovalar, geogebra, planimetriya, stereometriya.*

Ta'lim tizimi bugungi kunda yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilarning fikrlash doirasi kengayib, axborot olish imkoniyatlari yanada osonlashmoqda. Bunday rivojlanish sharoitida o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik ta'lim samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi davrda axborot hajmi keskin ortib borayotganligi sababli, o'qituvchilardan doimiy ravishda o'z ustida ishlash, bilim va ko'nikmalarini yangilab borish talab etiladi. Aks holda, ilgari egallangan bilimlar zamonaviy ta'lim talablarini to'liq qondirmasligi mumkin.

Aniq fanlarni o'qitish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quv jarayonini ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari kabi uch asosiy turdagi mashg'ulotlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish va ularni kompleks tarzda qo'llash tavsiya etiladi. Zamonaviy metodlar hamda ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday yondashuv raqobatbardosh, yetuk mutaxassislarni tayyorlash hamda ijobiy kasbiy fazilatlarni shakllantirishga ham yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim tizimining global tendensiyalaridan biri o'quv jarayonida mobil qurilmalardan (smartfonlar, planshetlar va boshqalar) foydalanish hisoblanadi. Turli fan sohalarida mobil qurilmalardan foydalanish hamda o'quv jarayonini shu

asosda tashkil etish bo'yicha ilmiy va metodik nashrlar soni tobora ortib bormoqda. Pedagogik hamjamiyat tomonidan o'quv amaliyotiga mobil texnologiyalarni joriy etishning yangi va samarali shakllari ishlab chiqilmoqda. Mobil texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqish va motivatsiyani oshiradi, bu esa o'z navbatida ta'lim sifati va samaradorligining ortishiga xizmat qiladi. Ovoz, rang, animatsiya kabi multimedia elementlarining uyg'unligi o'quv materiallarini yanada tushunarli va qiziqarli shaklda taqdim etish imkonini beradi. Bundan tashqari, mobil qurilmalardan darsning turli bosqichlarida hamda turli shakldagi mashg'ulotlarda samarali foydalanish mumkin. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim bo'lgan ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyati va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Matematika fanini o'qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish jahon amaliyotida keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy dasturiy vositalar matematik tasavvurlarni shakllantirishda o'quvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kompyuter dasturlari bilan bir qatorda mobil ilovalar ham tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Ko'plab yangi kompyuter dasturlari qisqa vaqt ichida mobil platformalar uchun ham ishlab chiqilmoqda. Hozirgi kunda ko'pchilik o'quvchilarning mobil telefonlarga egaligi ularning axborot olish imkoniyatlari kengligini ko'rsatadi. Natijada, kompyuterga ega bo'lmagan o'quvchilar ham mobil qurilmalar orqali zamonaviy dasturlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Matematika darslarida mobil qurilmalardan foydalanishning bir necha asosiy yo'nalishlari mavjud. Avvalo, mobil qurilmalar ayrim an'anaviy o'quv vositalarining o'rnini bosishi mumkin. Masalan, matematika darslarida smartfon yoki planshet yordamida transportir, chizg'ich kabi o'lchov asboblari almashtirish mumkin. Buning uchun maxsus mobil ilovalar mavjud bo'lib, ularni Google Play Market orqali o'rnatish mumkin. Jumladan, "Smart Protractor" mobil ilovasi smartfon yoki planshet yordamida ob'ektning burchagi yoki qiyalik darajasini o'lchash imkonini beradi. "Ruler" mobil ilovasi esa oddiy chizg'ich funksiyasini bajarib, turli o'lchovlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, mobil qurilmalar ixtisoslashgan hamda universal ilovalar bilan ishlash vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda matematika va informatika darslarida foydalanish uchun o'qituvchi tomonidan qo'yilgan vazifalarga mos keladigan ko'plab maxsus va universal mobil ilovalar mavjud. Ushbu ilovalardan o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilishi hamda bilimlarini mustahkamlash maqsadida foydalanish mumkin. Masalan, nazariy materiallarni o'rganishda "Birlik konvertori" mobil ilovasidan foydalanish mumkin bo'lib, u uzunlik, yuza va massa kabi o'lchov birliklarini o'zgartirish jarayonini osonlashtiradi. Shuningdek, "Tenglamalar tizimlarini yechish" kabi mobil ilovalar tenglamalar tizimini yechish

bilan bog‘liq masalalarni bajarishda o‘quvchilarga yordam beradi hamda matematika darslarida o‘z bilimlarini mustaqil tekshirish va mustahkamlash imkonini yaratadi.

Matematika darslarida geometrik shakllarni yasash, funksiyalar grafiklarini qurish va ularni tahlil qilish imkonini beruvchi turli zamonaviy dasturlar ham mavjud. Bunday dasturlar o‘quvchilarga uch o‘lchamli modellarni ko‘chirish, aylantirish, masshtablash, ularni turli burchaklardan kuzatish, virtual obyektlarni birlashtirish yoki ajratish hamda olingan natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Ana shunday samarali dasturlardan biri GeoGebra Classic hisoblanadi. GeoGebra Classic dasturi nafaqat geometriya fanini o‘rganishda, balki funksiyalar grafiklarini qurish va ularni tahlil qilish jarayonida ham o‘quvchilarga katta yordam beradi.

Geogebra Classic dasturi orqali berilgan funksiyaning grafigini yasash orqali funksiyaning aniqlanish soxasi, qiymatlar sohasi, assimptotasi, funksiya xosilasi hamda bir nechta funksiyalar grafiklarini bir chizmada aks ettirish imkoniyatlari mavjud. Dastur imkoniyatlari o‘quvchida funksiya mavzusi bo‘yicha bilimlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

1-rasm.

Geogebra dasturining geometriya fanini o‘rganishda o‘rni juda sezilarli. Chunki ushbu ilova orqali yasash mumkin bo‘lgan figuralar aslidek mukammal ko‘rinadi.

2-rasm.

Geometriya darslarida qoʻllaniladigan koʻrgazmali qurollar oʻrnida mana shunday mobil ilovalardan foydalanish darslarni yanada qiziqarli va tushunarli boʻlishiga yaqindan beradi. Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan ayni paytda oʻqituvchilar ham zamon bilan hamnafas tarzda yangi ilovalarni bilishlari oʻqituvchining zamonaviyligi hamda yangi bilimlarga intilishi taʼlim jarayonining samaradorligi oshishi omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. “Taʼlimda innovasion texnologiyalar” Amaliy tavsiyalar. T.: “Isteʼdod” jamgʻarmasi-2008.
2. I.I. Raskina, N.A. Kurganova “ Использование мобильных устройств на уроках математики и информатики” «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 2019 у.
3. Usarov S. “Elements of logic and some considerations on the application of operations on them ” Euroasian scientific Herald (ESH) ISSN (E): 2795-7365.
4. Usarov S. “Elektron taʼlim muhitida oʻquvchilarning mantiq elementlarini oʻrganishga qiziqishlarini rivojlantirish” Toshkent davlat pedagogika univrsiteti ILMIIY AXBOROTLARI ilmiy nazariy jurnal 2022 yil 264-270 bet.